

A IMPORTÂNCIA DO SURDOS(AS) NO BRASIL THE IMPORTANCE OF DEAF PEOPLE IN BRAZIL

¹ Rita de Cassia Barbosa Arouca

RESUMO

Este artigo apresenta um recorte da Dissertação de Mestrado cuja temática SURDOS(AS): ANÁLISE ENTRE A SEMIÓTICA DA LÍNGUA E DA LINGUAGEM CULTURAL MEDIANTE TECNOLOGIAS explana sobre a importância do Surdos (as) no Brasil e apresenta em números a dimensão desta grande minoria que cresce mundialmente. Dos 45,6% das pessoas com deficiências (motora, cegos, deficiência mental), cerca de 10,7 milhões são Surdos(as), um número expressivo em qualquer sociedade. No ponto de vista da construção de uma sociedade inclusiva, a legislação brasileira assegura educação básica, contudo faltam recursos humanos e matérias especializados no que tange a implantação das Escolas Bilingues. Estas instituições oferecem, aos Surdos, o conhecimento da LIBRAS e da língua portuguesa, por isso precisam ser garantidas como educação básica nas políticas educacionais. Apesar dos Surdos(as) contarem com associações formadas por pais, familiares e amigos de Surdos(as), para, unidos, galgarem objetivos comuns, estas organizações são em número insuficiente, algumas tiveram que fechar as portas com a pandemia. A importância do Surdo decorre da linguagem compatível para inclusão equilibrada. Não cabe mais um Surdo ser chamado de “deficiente auditivo”, pois não escutar o som, não é uma deficiência e sim um fato. Entender que certas expressões são vistas como hostis, quando usada incorretamente. Desta forma, existem documentos oficiais que norteiam e regem os princípios na área da educação inclusiva. Atualmente pessoas que apresentam qualquer deficiência são designadas de “Pessoas com Deficiência (PcD) e as pessoas que não escutam são chamados de Surdos(as). Assim sendo, os Documentos Oficiais expressam a inclusão no âmbito das políticas públicas, garantindo e preservando a identidade cultural e social da comunidade surda. Além de assegurar uma percentagem mínima de Surdos(as) em órgãos públicos, como forma de inserção e valorização do indivíduo que não ouve.

Palavras-chave: Surdo(a), Inclusão social, Educação Bilingue.

ABSTRACT

This article presents an excerpt from the Master’s Dissertation whose theme DEAF: ANALYSIS BETWEEN THE SEMIOTICS OF LANGUAGE AND CULTURAL LANGUAGE USING TECHNOLOGIES explains the importance of the Deaf in Brazil and presents in numbers the size of this large minority that is growing worldwide. Of the 45.6% of people with disabilities (motor, blind, mental disabilities), around 10.7 million are Deaf, a significant number in any society. From the point of view of building an inclusive society, Brazilian legislation ensures basic education, however, there is a lack of human resources and specialized subjects when it comes to implementing Bilingual Schools. These institutions offer knowledge of LIBRAS and the Portuguese language to the Deaf, which is why they need to be guaranteed as basic education in educational policies. Although Deaf people have associations formed by parents, family members and friends of Deaf people, to reach common goals together, these organizations are insufficient in number, some had to close their doors due to the pandemic. The importance of Deaf people arises from compatible language for balanced inclusion. It is no longer appropriate for a Deaf person to be called “hearing impaired”, as not hearing sound is not a disability but a fact. Understand that certain expressions are seen as hostile when used incorrectly. Therefore, there are official documents that guide and govern the principles in the area of inclusive education. Currently, people who have any disability are called “People with Disabilities (PwD) and people who cannot hear are called Deaf”. Therefore, Official Documents express inclusion within the scope of public policies, guaranteeing and preserving the cultural and social identity of the deaf community. In addition to ensuring a minimum percentage of Deaf people in public bodies, as a way of inserting and valuing individuals who cannot hear.

1

Keywords: Deaf Community, Social inclusion, Bilingual Education.

¹ Graduada em Licenciatura Plena em Matemática pela Universidade Federal da Bahia-UFBA. Especialista em Educação Matemática pela UC-SAL. Mestra em Ciências da Educação pela Universidad Interamericana do Paraguai.

Hoje, no século XXI, os Surdos(as) hoje contam com um espaço na sociedade brasileira. Espaço oriundo de pequenas conquistas, porém significativas, tanto na LIBRAS - sua língua, quanto na Cultura Surda. Todavia esse espaço ainda é pequeno, devido às lutas constantes para manter o que já havia conquistado e que não é efetivo na prática. Fala-se das Leis que garantem direitos aos Surdos e deveres do Estado, mas efetivamente os Surdos(as), até então, não dispõem de recursos humanos, a exemplo dos intérpretes; professores bilíngues (português e a LIBRAS). Tampouco dispõem de recursos materiais, como escolas bilíngues compatíveis com pessoas com surdez ou tecnologias acessíveis, a fim de que possam se beneficiar com a educação de duas línguas para a comunidade Surda.

Dentre os vários conceitos e interpretações sobre educação bilíngue, Antonieta Megale (2005) traz uma designação descrita por Harmers e Blanc (2000) como sendo “qualquer sistema de educação escolar no qual, em dado momento e período, simultânea ou consecutivamente, a instrução é planejada e ministrada em pelo menos duas línguas”. (p.9). Complementando a definição, os autores expressam que a educação bilíngue apresenta três categorias no âmbito geral de uma instituição:

[...] Na primeira categoria, a instrução é dada em ambas as línguas simultaneamente. Na segunda categoria, a instrução é dada primeiramente na L1 e os alunos aprendem a L2 até o momento em que estão aptos a utilizá-la para fins acadêmicos. Na terceira categoria, grande parte da instrução é dada através da L2 e a L1 é introduzida num estágio posterior, primeiramente como matéria e depois como meio de instrução. (HARMERS e BLANC, 2000 apud MEGALE, 2005, p. 9)

No contexto da identidade surda, as escolas bilíngues são instituições públicas ou particulares que oferecem ao indivíduo Surdo(a) o conhecimento da LIBRAS e dos objetos instituídos como signos oficiais do país, a língua que é falada nacionalmente - o português (Brasil).

Apesar do idioma nacional brasileiro ser a língua portuguesa, independentemente de adequar-se ou não a pessoas com deficiências, os Surdos(as) têm um instrumento de comunicação próprio, com estruturas gramaticais adaptadas à sistema de códigos, ao espaço-visual para a comunidade. Oportuno destacar que, dependendo do referencial de quem utiliza a língua, a LIBRAS é a primeira língua para os Surdos(as) - indicada por L1 e o idioma português sua segunda língua - indicada por L2, daí a importância da identidade cultural.

A esperança aparece em 2020, quando o Senado Federal, através do Projeto de Lei 4909/20, “determina a educação bilíngue de Surdos como uma modalidade de ensino independente, com a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como primeira língua e o português escrito como segunda língua.”. Significa a possibilidade de avanço constitucional ao povo Surdo(a), na aquisição de conhecimento da língua de sinal na forma oral e escrita.

Além das expectativas na ampliação do número de intérpretes que traduzam a LIBRAS para o Português e vice-versa; na possibilidade de professores de disciplinas variadas interessarem em conhecer as diferenças sutis que envolvem a LIBRAS, além de mais profissionais específicos que possam dar suporte a todas as classes surdas.

A relevância para a comunidade surda, apresentada através de uma lei inserindo a Educação Bilíngue de Surdos(as) na Lei Brasileira de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei 9.394, de 1996). O fato de interpretar a língua brasileira de sinais (LIBRAS) como primeira língua é avanço para as pessoas com surdez, contudo, voltar a inserção em espaços segregados em instituições especializadas para Surdos(as) é um “retrocesso”.

As instituições de ensino regular (comum) ainda continuam sendo um local potencial para a divulgação e integração das pessoas com deficiência, mesmo muitas não tendo estrutura física, nem humana ou institucionais, em quantitativo e qualitativo, para efetivação dos direitos dos Surdos(as). A preocupação ainda persiste, tendo em vista que muito precisa ser feito para ampliar e fazer valer os direitos adquiridos. O texto inserindo a educação bilíngue como uma “modalidade de ensino independente”, por outro lado, permite o crescimento da modalidade em entidades particulares de ensino, conseqüentemente deixando de contemplar mais de 76% da população brasileira com surdez.

No Brasil, ainda são poucas as escolas, associações e instituições que contemplam o percentual almejado pela comunidade surda em assegurar a língua de sinais como direito dos Surdos(as). O fato é que muitos Surdos(as) não dominam a LIBRAS pelo descaso governamental, em cumprir as leis conquistadas; pelo desconhecimento dos direitos por parte das famílias dos Surdos(as); pela carência do ensino prático da LIBRAS

nas escolas regulares; ou pela extinção das Central de Surdos(as) e exoneração de intérpretes que servem de ligação entre o surdo e serviços públicos essenciais como saúde, assistência social, educação, segurança (delegacia), mobilidade e outros. Os esforços para garantir a comunicação da população surda com a sociedade ouvinte estão cada vez mais suprimidos. O olhar histórico elucida alguns problemas e descasos enfrentados pela sociedade Surda.

Relação de algumas poucas Instituições de Ensino de caráter público, particular ou filantrópico na cidade de Salvador, estado da Bahia, que atende pessoas com deficiência, principalmente as pessoas Surdas.

Associação Educacional Sons no Silêncio – AESOS. Entidade filantrópica localiza-se no bairro do Imbuí; Associação de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos – APADA. ONG (organização não-governamental) localizada no bairro do Rio Vermelho; Centro Integrado de Educação e Lazer – CIEL. Escola especial que atende sujeitos com diferentes deficiências, as salas possuem um professor e acompanhante em LIBRAS; Escola Estadual Wilson Lins. Escola pública, estadual, voltada para os Surdos(as), localizada no bairro de Ondina; Centro de Surdos da Bahia – CESBA. Não tem escola, mas há um projeto para uma futura construção.

Valendo-se dos recursos disponibilizados pelo Processo Semiótico Peirciano e metodologia da pesquisa qualitativa, transporto para a memória informações importantes sobre o rigor necessário no registro acadêmico, já mencionado na introdução. Assim, inserções são realizadas no decorrer dos capítulos que abordem Surdo e Cultura Surda, acerca das “falas escritas” de construções de textos, em forma de citação, conotando um modo legítimo de retratar competência em passar as informações pertinentes ao desenvolvimento de um povo (Surdo). Estas construções textuais são materiais escritos pelo povo surdo e disponibilizados à comunidade, para que o maior número de indivíduos possa ter acesso ao material e informações neste contido.

Por consequência, existem citações precisas, concisas e imprescindíveis da capacidade e trajetória de pesquisadoras Surdas(os) ou que pertencem a comunidade surda, que contribuem nos fundamentos teóricos desta pesquisa acadêmica, fortalecendo as concepções investigativas da pesquisadora na explanação do trabalho.

Um outro olhar, está na sensibilidade e coerência em dar os méritos, às mentes e coragem das investigadoras(es) pertencentes à comunidade surda, através de trabalhos, como este, que abrem possibilidades de entendimentos das necessidades intelectuais, morais e físicas de um povo que apenas não tem o som para se comunicar.

1 - CONTEXTO HISTÓRICO

Faz-se necessário discorrer sobre o encadeamento das discussões históricas envolvendo os Surdos(as) durante séculos para entender a razão de o povo surdo usufruir nos pequenos ganhos (em forma de ementa ou Lei) como se fossem vitórias ganhas em uma “guerra”, não apenas uma das etapas conquistadas. Discussões, não diálogos, porque só uma parte dos envolvidos detém a hegemonia socioeconômica, conseqüentemente o método verbal (da oralidade) prevalece sobre o não verbal (gestual).

Ao situar os Surdos(as) no contexto em que estão inseridos, é viável o entendimento e empenho da valorização, aceitação e interiorização da LIBRAS e da Cultura Surda como um direito humano inerente a qualquer cidadão.

O cenário referido far-se-á na perspectiva das inter-relações, dos fatos histórico-sociais que acompanham o olhar da comunidade surda; e para entender as reciprocidades, precisa-se compreender a diferença de conceitos, signos e terminologias presente ao se referir ao povo surdo. Ao suscitar a “Importância do Conhecimento Histórico”, Strobel (2009) conceitua:

O povo surdo é grupo de sujeitos surdos que tem costumes, história, tradições em comuns e pertencentes às mesmas peculiaridades, ou seja, constrói sua concepção de mundo através da visão”. “A comunidade surda, na verdade não é só de surdos, já que tem sujeitos ouvintes junto, que são família, intérpretes, professores, amigos e outros que participam e compartilham os mesmos interesses em comuns em uma determinada localização que podem ser as associações de surdos, federações de surdos, igrejas e outros. (STROBEL, 2009, p.06, grifo do autor).

A comunidade surda, devido sua história, traz consigo relações de convivências que a sociedade precisa ter, um olhar acurado e humanitário para entender as ligações psíquicas (fenomenológicas) geradas pelo conjunto sócio-político da população Surda. Lakatos (1990) suscita a diferença entre os participantes que compõem uma comunidade como sendo pessoas ligadas por afinidades e anseio de pertencimento a um povo, isso assegura a união do grupo. Enquanto define sociedade como membros que têm em comum um propósito,

que por sua vez vão se associar, através de interesses individuais, podendo gerar a indiferença, concorrência e competição.

As comunidades (ou grupos sócio-comunitários) ou são compostas por indivíduos unidos por laços naturais (comunidade de sangue: família, parentesco, tribo, cia etc.), ou espontâneas (comunidade de lugar, vizinhança; comunidade de espírito: baseada na amizade, na unidade de espírito e de sentimentos), ou são compostas por objetivos comuns, que transcendem os interesses particulares de cada pessoa. “[...] As sociedades (ou complexos associativos) são grupos baseados na vontade livre das pessoas que os integram, ou que formam uma associação deliberada para a consecução de determinados fins políticos, econômicos etc. (LAKATOS, 1990, p. 48).

Um pequeno resumo cronológico da História dos Surdos(as), tanto no Brasil quanto no mundo, sintetizada por personagens pertencentes a comunidade surda: Quadros (2004), Strobel (2007), Stokoe (2000 e 2009), Lage e Kelman (2019). O conjunto dos fatos históricos acompanha a divisão da história clássica dividida em grandes periodizações: Pré-História, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. A expressão “pequeno resumo” considera a impossibilidade de detalhar grandiosos episódios dos poucos ilustres pesquisadores e criadores de métodos, facilitador da comunicação às pessoas Surdas; atentar, também, para a finalidade histórica aqui evidenciada, sendo intuito de levar a elucidação do campo de ação estudado. Contudo, aqui constarão os nomes e citações de homens que fizeram a diferença em seu tempo.

Neste espaço, recorre-se à semiótica com as representações presentes nos símbolos numéricos (dígitos 1,2,3,4...) e romanos (fonte i, ii, iii, iv...) com as representações; além do uso de palavras em negrito ou textos sublinhados, salientando sua importância. Na história, não se tem relatos, até hoje, de nenhum instrumento ou tipo de fonte histórica, durante a Pré-história, sobre os Surdos(as), então a história se inicia na fase antiga.

1) Na Idade Antiga os registros mostram os Surdos(as) sem vida ativa ou tidos como retardados em alguns países europeus. Na China, pessoas com surdez eram jogadas do alto de um precipício. Entretanto, no Egito eram vistos como criaturas privilegiadas, enviadas pelos deuses.

2) Na Idade Média (período entre 476 a 1453) os Surdos(as) eram seres estranhos, despertavam curiosidades. Eram considerados incapazes e privados de seus direitos por não poderem verbalizar o sacramento.

3) Neste ponto da história do surdo a Idade Moderna vai interagir com a Idade Contemporânea, que vai do século VI até os dias de hoje. Pesquisadores, cientistas, pessoas comuns e voluntárias que fizeram a história dos Surdos(as) serão aqui destacados, em negrito, como forma de representação semiótica (ícone) da Cultura Surda, referida no capítulo 4.

i) Século VI, destaca-se: a) O italiano Girolando Cardano (1501- 1576) conhecedor de muitas ciências (médico, matemático, filósofo, físico, entre outras), por ter um filho surdo, acreditava que podiam usar a escrita e ensino de sinais para ensiná-los. b) O monge católico Pedro Ponce de Leon (1520-1584), primeiro Professor de Surdos(as) a constituiu a primeira escola do Mundo, na Espanha, para pessoas surdas e a usar o método da datilologia, a oralidade e a escrita.

ii) Século XVII - Homens que publicaram obras sobre a forma de ensinar os Surdos(as): Juan Pablo Bonet (1620), Juan Bulwer (1614-1684) e Jorge Dalgarno (1687), destacando Juan Bonet que exibiu o método de treinamento da fala e alfabeto datilológico, seu trabalho sobre Educação de Surdos(as) servindo de base para futuros estudos; “Bonet defendia também o ensino precoce de alfabeto manual aos surdos” (STROBEL, 2009).

iii) Século XVIII - 1) O francês Carlos Michel de L’Epée (1712-1789) constatou o valor da Língua Gestual dos Surdos esforçando-se no feito de um sistema gramatical oral e técnica gestuais. 2) Entre 1742 a 1822 Abbe Roch Sicard, um aluno de Carlos M. de L’Epée, abriu uma escola para Surdos(as) em Bordéus e ensinava na linguagem de gestos. 3) Samuel Heinicke (1755), conhecido como o Pai do método alemão, seu feito foi ensinar a ler os lábios, depois abriu a primeira escola para Surdos(as) alemães. 4) Thomas Braidwood (1715-1806) fundou a primeira escola na Educação dos Surdos(as) na Grã-Bretanha, foi para Londres e fez uso de um alfabeto utilizando as duas mãos.

iv) Século XIX - Thomas Hopkins Gallaudet (1787-1851) fundou com Laurent Clerc (1787-1851) - seu melhor aluno no Instituto Nacional para Surdos - a primeira escola de Surdos(as) na América (Hartford, Connecticut.). Alexander Melville Bell (1846) criou um sistema utilizando desenhos dos lábios, garganta, língua, dentes e palato, para que os Surdos(as) repetissem os movimentos e os sons indicados pelo professor, esse código de símbolo ele denominou de “Fala visível” ou “Linguagem visível”. O Surdo e Professor francês, convidado pelo Imperador Dom Pedro II, Eduard Huet: (1.855) teve grande importância para o Brasil por ter

fundado o Instituto Nacional dos Surdos-Mudos, posteriormente alterou o nome para Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES.

Nos anos 1960 entra na história o Dr William C. Stokoe pela contribuição na criação de um sistema moderno e pedagógico no ensino da língua de sinais, defendendo como a língua natural dos Surdos(as), enquanto professor de inglês na Gallaudet University. Fundou um jornal para publicação de trabalhos acadêmicos.

Destaca-se alguns(as) Surdos(as) brasileiros(as) que fizeram e fazem a História Surda, por serem referenciais teórico desta pesquisa, por produzirem saberes da própria experiênciasurda, por continuarem explorando novas maneira de colaborar para o crescimento humano-social - cultural de qualquer criatura que não escute o som.

Ronice Muller QUADROS, no Livro “Educação de Surdos: aquisição da linguagem” a escritora Regina Ritter Lamprecht, Doutora em Linguística e Letras, apresenta Ronice dizendo:

A trajetória de Ronice Muller Quadros na área dos estudos das línguas de sinais começa no dia de seu nascimento. Filha de pais surdos, sua língua materna é a LIBRAS; o português falado à sua volta, quando começa a entrar em contato com um círculo maior do que a familiar, é a sua segunda língua. Inserida, assim, total e absolutamente no mundo dos surdos, Ronice faz deste mundo o objetivo de sua vida profissional e acadêmica. (QUADROS, 2008, p. vii)

Quadros diz:

Os surdos buscam através da língua a constituição da subjetividade com identidade surda em que o reconhecimento da própria imagem acontece através das relações sociais entre surdos determinando a significação do próprio eu. Portanto, a aquisição da linguagem é fundamental para que o sujeito surdo possa reescrever-se através da interação social, cultural, política e científica. (QUADROS, 2004)

Karin Lilian STROBEL – Tornou-se surda profunda aos quatro dias de vida, quando o uso de um antibiótico excessivamente forte enfraqueceu seus nervos auditivos. Estudou o método verbotonal durante os 12 anos de vida, depois que conheceu a LIBRAS e construiu sua identidade. Hoje Strobel é:

Diretora de Políticas de Educação Bilíngue de Surdos Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação do Ministério da Educação (SEMESP). Karin Lilian Strobel, diretora de Políticas de Educação Bilíngue de Surdos do Ministério da Educação, é formada em Pedagogia pela Universidade Tuiuti do Paraná (UTP). Também possui Doutorado na área de Educação em Linha de Processos Inclusivos pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Atua em Gestão Pública há mais de 10 anos, tendo durante esse período ocupado funções como Coordenadora e Professora do curso de Letras-Libras da UFSC. (BRASIL, 2019). Karin Strobel explica:

Tenho poucas lembranças da minha inclusão em escola de ouvintes, me recordo de algumas pessoas que me magoaram, mas de poucas pessoas que realmente me valorizaram. Por exemplo, havia uma freira professora, na primeira série do curso primário que, sabendo da minha dificuldade com relação à língua portuguesa, dava atividades para o resto da turma, sentava-me no seu colo e pacientemente me ensinava através de gestos e desenhos os símbolos da escrita. Aprendi muita coisa com ela e não me esqueço da solidariedade dela por mim. (SITE LIBRAS, 2018).

Lodenir Becker KARNOPP- Doutora em Letras e Linguística (1999) trabalhou como professora de Língua Portuguesa para Surdos(as) de (1988-1999); professora de Jovens e Adultos Surdos(as) (1992-2000); professora adjunta na área de educação bilíngue para Surdos(as) (2007); intérprete de LIBRAS e vice-presidente da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos(as)/Região Sul (FENEIS/RS) período de 1996-2001 e ministra aulas de fonética e fonologia para Surdos(as). Tem livros publicados referente a pessoas com surdez.

Gladis PERLIN - Professora graduada em Licenciatura em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1987), mestrado (1998) e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2003). Gladis foi a primeira surda a obter o título de doutora no Brasil. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal de Santa Catarina. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Educação de Surdos(as), atuando principalmente nos seguintes temas: Surdos, Identidade, Alteridade,

Ana Regina e S. CAMPELLO – Conforme a biografia disponibilizada pelas redes sociais da Associação Brasileira de Linguística é,

Doutora em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina (2008). Tem experiência na área de Educação e Linguística, com ênfase em Educação Bilíngue, Inclusiva e Sociolinguística, atuando principalmente nos seguintes temas: língua de sinais, educação dos Surdos-Mudos, Educação Inclusiva, intérprete de língua de sinais, comunidade surda-muda e defesa dos Direitos dos Surdos-Mudos. Atualmente, é Professora Adjunta do INES - Instituto Nacional de Educação de Surdos na disciplina: Estudos Surdos e Prática Pedagógica. (ABRALIN, 2018).

2 - INCLUSÃO: ASPECTO SÓCIO-POLÍTICO

A obra “Sociologia Geral” de Lakatos (1990) integra a análise das relações sociais através da vontade essencial (orgânica) ou arbitrária (reflexiva) do sociólogo alemão Ferdinand Tonnies (1855-1936) que exhibe, em sua produção ‘Comunidade e Sociedade’ 2, dois tipos de agrupamento. Tais relações societárias apresentam tendência do desenvolvimento social, sendo a primeira a Comunidade, definida como o agrupamento de indivíduos unidos pela convivência natural ou de parentesco; enquanto a segunda é Sociedade, composta de grupos que desfrutam da mesma relação de interesses individuais, arbitrários ou de competição. Mais tarde, em 1931 na edição “Introdução à sociologia” Ferdinand Tonnies acrescenta nas relações sociais a cooperação, amenizando os conceitos das conexões sociais (comunidade e sociedade) que antes eram opostas para ele, vejamos os conceitos em 1990:

As comunidades (ou grupos sócio comunitários) ou são compostas por indivíduos unidos por laços naturais (comunidade de sangue: família, parentesco, tribo, cia etc.), ou são espontâneas (comunidade de Lugar, vizinhança; comunidade de espírito: baseada na amizade, na unidade de espírito e de sentimentos), ou são compostas por objetivos comuns, que transcendem os interesses particulares de cada pessoa. Os integrantes estão ligados por simpatia e afinidade, e o sentimento de pertencer ao grupo domina o pensamento e as ações das pessoas, assegurando a união do grupo e a cooperação de cada membro. As sociedades (ou complexos associativos) são grupos baseados na vontade livre das pessoas que os integram, ou que formam uma associação deliberada para a consecução de determinados fins (políticos, econômicos etc.). Os membros pertencem a associação, em virtude de uma decisão voluntária, por estarem de acordo com seus fins; os contatos entre os indivíduos estabelecem-se na base dos interesses individuais, consistindo em relações de competição, de concorrência ou com um cunho de indiferença. (LAKATOS,1990, p.1990)

A sociologia é a ciência que torna válidos os valores e as normas existentes na sociedade, observando as relações entre elementos da coletividade e as manifestações da vida igualitária. Entretanto, cabe a ela explicar como o corpo social deve estabelecer princípios e a compartilhar valores, via normas, leis e regras, para um bom convívio comum, na construção da sociedade. A abordagem sociológica inserida no ensaio é de suma importância na inclusão das pessoas com algumas necessidades especiais, em particular os Surdos(as), que são uma parcela significativa, por envolver pessoas com algum impedimento de natureza auditiva ou sensorial.

A construção de uma sociedade inclusiva para o desenvolvimento e manutenção da democracia, compõe-se de portadores com ausência, perda parcial ou total da capacidade auditiva, mental, visual, física e múltiplas. A atual Política Nacional de Educação Especial (PNEE) define como aluno ou “pessoas com Deficiência”³ àquele que “[...] por apresentar necessidades próprias e diferentes dos demais alunos no domínio das aprendizagens curriculares correspondentes à sua idade, requer recursos pedagógicos e metodológicas educacionais específicas.” (BRASIL, 1999, p.43).

Estes estudantes são classificados segundo características especiais descritas como: Superdotação (capacidade intelectual geral); aptidão acadêmica específica; pensamento criativo ou produtivo; capacidade de liderança; talento especial para artes; capacidade psicomotora; condutas típicas (comportamento de portadores de síndromes e quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos); deficiência auditiva (perda parcial ou total da capacidade de ouvir); deficiência física; deficiência mental; deficiência visual; deficiência múltipla (indivíduo com duas ou mais deficiências primárias: mental/ visual/ física/ auditiva).

Ainda sobre a sociedade inclusiva, a legislação brasileira assegura educação básica, como forma de inclusão social, possibilitando acesso desses portadores de necessidades especiais. Segundo um dos fundamentos⁴ apresentados pelo Conselho Nacional de Educação - Câmara de Educação Básica⁵ rege dentre outras regras:

A inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais, em classes comuns, exige que a escola regular se organize de forma a oferecer possibilidades objetivas de aprendizagem, a todos os alunos, especialmente àqueles portadores de deficiências. (BRASIL, 2001, p. 7).

É necessário chamar atenção para a mudança de nomenclatura na legislação, passando de “portadores de deficiência” para “Pessoas com Deficientes-PcD”.

No início, a Comunidade Surda, através das lutas e empenho, uniu-se em associações para garantir espaços na busca de auxílios econômico e recursos humanos e matérias, ainda precários na época, na inclusão das pessoas com surdez. Os resultados das conquistas, ao longo dos anos, em que pessoas surdas (e seus familiares) quando se organizam e formam associações em todos os estados brasileiros são designadas, por Felipe⁶ (2007), de Comunidade Surda Brasileira.

As Comunidades urbanas Surdas no Brasil têm como fatores principais de integração a Libras, os esportes e interações sociais, por isso elas têm uma organização hierárquica constituída por: uma Confederação Brasileira de Desportos de Surdos (CBDS); seis Federações Desportivas e, aproximadamente, 113 associações/ clubes/ sociedades/ congregações, escolas, APADA, institutos e outras instituições em várias capitais e cidades do interior, segundo dados de diretoria da Feneis.

Pessoas com surdez podem contar com organizações de indivíduos que se reúnem para sanar dificuldades e alcançar objetivos comuns, conhecidas como associações. No início do processo foram estas que deram suporte às famílias, que desconheciam o “novo mundo” que se abria.

[...] Os surdos, que são membros das associações, estão sempre interagindo com outras associações de outros estados ou cidade, como também com as Federações, a Confederação e a FENEIS⁷. (FELIPE, 2007, p. 81)

Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos (APADA), nos anos 1980, foi a primeira associação, sem fins lucrativo, que acolhia as famílias surdas baianas na época. Vale ressaltar que dentre as associações formadas pelos pais, familiares, Surdos(as), estão inseridos na Comunidade Surda os simpatizantes desta causa como professores de Surdos(as) ou ouvintes, intérpretes e cônjuges. A ressalva serve, por outro lado, para o nome da entidade que traz referência a “Deficientes Auditivos”, a qual veremos que esta expressão não mais tem procedência no atual contexto.

3 - USO DA LINGUAGEM COMPATÍVEL PARA INCLUSÃO EQUILIBRADA

Em se tratando da utilização de expressões das palavras, forma de tratamento ou designação para se referir às “Pessoas com Deficiências”, independente das condições físicas, sensoriais ou intelectuais, a linguagem verbal, escrita, gestual ou quaisquer termos aqui utilizados passa a ter uma grande importância. Tendo em vista que certas expressões podem soar ou parecer hostis, ou ainda discriminatórias, para os Surdos(as), é necessário um maior entendimento das terminologias ao se referir a “Pessoas com Deficiência”, isso precisa ser mais cuidadosamente observado.

Um documento oficial, tem como desígnio registrar a exposição de ideias ou informações a responsabilidade sobre algo ou alguém. A Declaração de Salamanca é um desses documentos que norteia “Princípios, políticas e Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais” e trouxe inserção nesta escritura a terminologia “Pessoas com Deficiência” (PcN). Vale ressaltar a diferença entre as siglas PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) usada pela sociedade brasileira. A expressão “Pessoas com Deficiência” é referendada com a letra c minúscula para designar a preposição com, enquanto nos Parâmetros Curriculares Nacionais a letra C é maiúscula por se tratar de uma sigla, propriamente dita, referindo-se ao Currículo que é documento educacional e histórico.

Reconvocando as várias declarações das Nações Unidas que culminaram no documento das Nações Unidas “Regras Padrões sobre Equalização de Oportunidades para Pessoas com Deficiências”, o qual demanda que os Estados assegurem que a educação de pessoas com deficiências seja parte integrante do sistema

educacional. (MEC)9.

Diante de tais esclarecimentos, é imprescindível o esforço coletivo no sentido de empregar a terminologia correta e adequada ao novo modelo inclusivo, pois não fazer, significa dar margem a perpetuação da exclusão e estigmatização destes sujeitos. Estudos mostram que os especialistas relatam que as terminologias estão diretamente relacionadas às mudanças culturais, valores éticos e morais de um povo, uma comunidade ou uma sociedade. Particularizando o sujeito da pesquisa, as conquistas pelo espaço social dos Surdos(as) são evidenciadas com os contínuos debates e discussões sobre nomenclatura utilizada para se referir aos indivíduos com surdez.

A compreensão existente entre os vocábulos “Surdos(as)” e “Deficientes Auditivos” tem interpretações sutis e pertinentes na comunidade Surda, pois estes concordam com as distinções atribuídas aos conceitos trazidos pelo Decreto N.º 5.626/05.

Art. 2º Para os fins deste Decreto, considera-se pessoa surda aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais - Libras” e “Parágrafo único. Considera-se deficiência auditiva a perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. (BRASIL, 2005).

Em suma, a linguagem compatível com a inclusão equilibrada deve ser aquela que seja tomada como natural, conseqüentemente entendida, as nuances relacionadas à identidade e cultura surda. Claro que esta adequação precisa estar inclusa nas Leis Brasileiras, o que requer tempo dos poderes públicos. Assim, com obstinação e competência, as emendas, artigos e parágrafos estão sendo incluídos e registrados em Leis, gerando um ganho para comunidade surda.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A contribuição dos registros oficiais está em elaborar ações para construções de inclusões sociais, assegurando acessibilidade aos portadores de surdez, por meio de recursos tecnológicos e humanos qualificados. Assim, possibilitando reelaborar questões sobre a inclusão que se pretende para “Pessoas com Deficiências” (PcD), como são tratados no Brasil, em particular ao indivíduo Surdo(a), quanto ao grau de acesso ao conhecimento, sem pretender uma resposta pronta e definitiva.

Outra forma expressiva de inclusão está no âmbito das políticas públicas, onde o Estado possibilita aos Surdo(as), por meio de Lei N.º 10.436/2002, a garantia de um sistema linguístico com infraestrutura gramaticais própria: a LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais, preservando a identidade cultural e social, resultante da língua natural da comunidade surda.

Assim, na introdução fala-se sobre a inserção do Projeto de Lei 4909/2013 quando “determina a educação bilíngüe de surdos¹⁴” como modalidade de ensino sendo um avanço, porém a sociedade surda não concorda com as limitações, aos quais estes estão sendo submetidos, quando são alocados em ambientes segregados, separando-os da sociedade ouvinte, indo de encontro a constituição brasileira quando ela garante educação e escola para todos.

REFERÊNCIAS

BRASIL, Ministério da Educação **Declaração de Salamanca** e Linha de Ação sobre Necessidades Educativas Especiais. Brasília: Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 1994.

8

BRASIL, Ministério da Educação. **Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica** / Secretaria de Educação Especial - MEC; SEESP, 2001.

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais: Adaptações Curriculares**/ Secretária de Educação Especial. – Brasília: MEC/SEF/ SEESP, 1999.

BRASIL. **Decreto n.º 5.626, de 22 de dezembro de 2005**. Regulamenta a Lei n.º 10.436, de 24 de abril de

2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. [S. l.], 22 dez. 2005.

BRASIL. **Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009.** Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. [S. l.], 25 ago. 2009.

FELIPE, T. A. **Libras em Contexto: Curso Básico:** Livro do Estudante 8ª. edição- Rio de Janeiro: WalPrint Gráfica e Editora, 2007.

LAGE, A. L. S., & KELMAN, C. A. Educação de surdos pelo professor surdo, Ferdinand Berthier: encarando desconcertantes paradoxos e longevas lições. **Revista Brasileira de História da Educação**, 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.4025/rbhe.v19.2019.e050>. Acesso em: 10 de jul. de 2022.

LAKATOS, E.; MARCONI, M. A. **Sociologia geral.** São Paulo: Atlas, 1990.

MEGALE, A. Bilinguismo e educação bilíngue – discutindo conceitos. **Revista Virtual de Estudos da Linguagem – ReVEL.** V. 3, n. 5, agosto de 2005. ISSN 1678-8931. Acesso em: 29 de jun de 2018.

QUADROS, R. M. A gramática da língua de sinais brasileira: os diferentes tipos de verbos e suas repercussões na sintaxe. **Revista da ANPOLL.** São Paulo. Volume 1. N.16. p.289- 320. 2004.

QUADROS, R. M. **Aquisição da linguagem em crianças surda.** Dissertação de Mestrado. PUCRS, 1996.

QUADROS, R. M. **Educação de Surdos [recurso eletrônico]: aquisição da linguagem.** Dados eletrônicos - Porto Alegre: Artmed, 2008

QUADROS, R. M.; KARNOPP, L.B. **Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos.** Dados eletrônicos - Porto Alegre: Artmed, 2007.

QUADROS, R. M.; SCHMIEDT, M. L.P. **Ideias para ensinar português para alunos surdos.** Brasília: MEC, SEESP, 2006.

QUADROS, R. M. **O tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais e língua portuguesa.** Secretaria de Educação Especial; Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos - Brasília: MEC; SEESP, 2004. 94 p.

STROBEL, K. **História da Educação de Surdos.** Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2009.